

- “¿Qué **CAMINO TENGO QUE TOMAR** para salir de aquí? –le preguntó Alicia-
- Esto **DEPENDE** del **SITIO AL QUE QUIERAS LLEGAR** –le respondió el gato-
- **NO ME IMPORTA** mucho el sitio.
- Entonces **TAMPOCO IMPORTA MUCHO EL CAMINO QUE TOMES”**.

Fuente: Carroll, L. (1865). Alicia en el País de Las Maravillas

SENTIDO

Fuente de la imagen: <https://chatgpt.com/g/g-pmuQfob8d-image-generator/c/671b5bc3-a45c-8010-8728-c3b6ed6355a6>

Sentido pedagógico y criterios didácticos para una docencia mediada por la IA

Dr. José Sánchez-Santamaría

Profesor de Equidad Educativa y Aprendizaje a lo Largo de la Vida

 jose.ssantamaria@uclm.es

 www.linkedin.com/in/pepesantamaria

 @pepsantamaria (instagram)

 Proyecto IDI referencia: SBPLY/21/18023/000216

Explorar

Nuevas formas de buscar, sistematizar y analizar información.

Comprender

Patrones, tendencias y significados desde **datos complejos**.

Colaborar

Herramientas inteligentes que potencian el trabajo **investigativo en equipo**.

Innovar

Diseñar y comunicar conocimiento de manera más creativa, ética y efectiva.

“

La IA no sustituye el **pensamiento**. Potencia nuestras capacidades para investigar, comprender y **transformar** la realidad educativa con **rigor, ética** y **sentido**.

”

La INTELIGENCIA ARTIFICIAL puede generar respuestas

Ninguna decisión educativa relevante debería tomarse sin **evidencia científica**, **criterio pedagógico** y **responsabilidad ética**

Basado en **investigación reciente** sobre:

IA y docencia universitaria

Ética e integridad académica

Pensamiento crítico

Competencia investigadora

AI-assisted University Training for Educators: Plagiarism, Ethics, and Research Skills Development

José Sánchez-Santamaría*, Alberto Sanfeli Gómez-Espigues*, Rosario Arquillo-Prado**, Carmen Rodríguez*

Revista Española de Pedagogía (2024), Vol. 82, Nº 291, pp. 21-42
DOI:10.22550/REP/82029001

ABSTRACT:

This study examines university teachers' training with AI to avoid academic misconduct. It analyses ethical challenges, such as contractualism, data privacy, and discrimination, and how AI can foster research skills, plagiarism detection, and responsible use. The authors emphasize the need for ethical AI training in higher education to face complex challenges facing educators today.

1.
IA ≠ aprendizaje

2.
La tecnología no sustituye el pensamiento crítico

3.
Educar en tiempos de IA exige **más pedagogía**, no menos

6 PREMISAS

de la 1ª sesión

01

Impacto

02

Rol docente

03

Competencia digital

04

Enfoque Matrioshka

05

Ser o no ser docente

06

Pensar antes de usar

1. Cada prompt/instrucción tiene su impacto

13 ACCIÓN POR EL CLIMA

7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Una pregunta a ChatGPT puede consumir 0,01 kWh de electricidad (ABC, 2024)
Generar un texto de 100 palabras en ChatGPT consume el equivalente a 519 mililitros (NGE, 2025)

Residuos electrónicos: plomo y mercurio

Consumo de agua: la infraestructura (enfriamiento de servidores)

Dependencia de minerales críticos y tierras raras

Consumo energético: emisiones de CO2 por consumo una gran cantidad de electricidad

2. El rol docente ante la IA

ROL CRÍTICO

... integrar la IA ética: combina aspectos técnicos y pedagógicos desde una **perspectiva crítica formada**.

- ✓ Evaluar el impacto ético y pedagógico de la IA
- ✓ Promover el uso responsable y reflexivo de la tecnología
- ✓ Cuestionar y mejorar las prácticas educativas con IA

ROL FUNCIONAL

... usar la IA por eficacia inmediata, careciendo de un **enfoque pedagógico profundo**.

- ⚠ Utilizar IA sin cuestionar sus consecuencias
- ⚠ Priorizar resultados rápidos y prácticos
- ⚠ Ignorar las implicaciones éticas y educativas

ROL DE RESISTENCIA

... se evita la IA por **miedo, ignorancia o prudencia**, desconectando de las tendencias educativas tecnológicas actuales.

- ✗ Rechazar la IA por temor a lo desconocido
- ✗ Ignorar los beneficios y potencial de la IA
- ✗ Atrasarse ante la innovación educativa

¿QUÉ ROL PUEDO ASUMIR ANTE LA IA?

3. Sin competencia digital...

4. Enfoque Matrioshka (Arroyo Sagasta, 2025)

TECNOÉTICA DOCENTE

Marco para una enseñanza consciente, ética y responsable en la era de la IA.

PERSPECTIVA TECNOPEDAGÓGICA CRÍTICA

Cuestionamos, reflexionamos y aclaramos decisiones en la introducción de la IA en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

COMPETENCIA DIGITAL

Nos llevan a un uso ético de la IA, creando conciencia sobre su impacto y uso responsable.

ALFABETIZACIÓN EN IA

Capacidad de utilizar las tecnologías digitales con criterio, de forma segura, crítica y responsable.

Una práctica docente que integra la ética, la crítica y la competencia digital, **transforma la IA en una aliada para una educación más humana y significativa.**

¿COMPLEJIZAR (PROBLEMATIZAR) EL USO DE LA IA?

La complejidad nos ayuda a ir más allá de respuestas simples y a formar criterios propios.

Alfabetizamos:

Comprendemos la IA y su lenguaje.

Formamos:

Desarrollamos habilidades y pensamiento crítico.

Reflexionamos:

Evaluamos su impacto ético, social y pedagógico.

Tomamos decisiones:

Elegimos conscientemente cómo, cuándo y para qué usar la IA.

5. ¿Ante la IA dejaremos de ser docentes?

Incorporando la IA a las tareas de **docencia... Sí.**

... Docencia como una simple **reproducción del conocimiento?**

sakana.ai

IA en la educación: hacia una enseñanza más personalizada

19 de agosto de 2024

CONTENIDOS

IDEAS

DATOS

CONOCIMIENTOS

La IA puede **sustituir al docente o profesora en...**

“

La IA no es inteligente.
La inteligencia —y la responsabilidad—
siguen siendo humanas.

(Cordina, 2020)

Acompaña,
no reemplaza.

La IA es un apoyo,
no un sustituto.

Planifica y decide
con criterio.

La IA ofrece opciones,
tú eliges con propósito.

Enseña pensamiento
crítico.

Ayuda a tu alumnado a
preguntar, analizar y crear.

Usa la IA con ética
y responsabilidad.

Valora el contexto, la equidad
y el bienestar de tu alumnado.

6. Pensar antes de usar la IA

El **PENSAMIENTO CRÍTICO** se activa/desarrolla con una **BUENA PREGUNTA**

“Conocer – Analizar – Argumentar”

Deja de pedirle a ChatGPT que sea coautor de tu trabajo. Empieza a pedirle que edite.

Una cosa que siempre digo a mis colegas **educadores e investigadores**: Los chatbots de IA como ChatGPT y Claude son grandes **editores, no coautores**.

Escribe tus ideas tú mismo. Después, recurre al chatbot para que te ayude a pulirlas, no a crearlas. Ahí es donde reside el **verdadero valor**.

He aquí una sugerencia práctica que utilizo a menudo (y recomiendo): «Eres un editor académico profesional. Tu trabajo consiste en mejorar la claridad, la coherencia y el estilo de mi escrito sin cambiar ninguna de las ideas originales ni introducir nuevos contenidos. Concéntrate en la gramática, la estructura de las frases, la fluidez y el tono académico. No elimines ni reformules mis argumentos; sólo ayúdame a expresarlos con más eficacia» (López, 2025; texto íntegro)

EL PUNTO DE PARTIDA

Del “¿qué puedo hacer con la IA?” a una pregunta pedagógica más sólida

¿Qué problema de enseñanza o aprendizaje quiero mejorar, y en qué medida la IA generativa puede ayudar sin sustituir el pensamiento, la autonomía ni la responsabilidad del estudiante adulto?

Aprendizaje
adulto

Criterio
pedagógico

Uso
responsable

Quando piensa en IA generativa en docencia
¿Qué palabra le viene primero?

Vaya a wooclap.com

Ingrese el código de evento en el banner superior

Código de evento

NOFJTL

Quando piensa en IA generativa en docencia
¿Qué palabra le viene primero?

Diversidad de respuestas:

**La IA no entra en la educación solo como una
tecnología; entra como una DECISIÓN
PEDAGÓGICA con base ética y apoyo
institucional**

Cuestiones esenciales de la sesión

La IA **no es una inteligencia como pensamos que es una inteligencia**

1. ¿Qué es la IA y qué sabemos sobre ella?

¿Qué significa este logo?

¡Éxito comercial!

¿Qué es y qué no es la IA?

La IA no

es...

¿Qué es la IA?

Conjunto de **COMPONENTES COMPUTACIONALES** diseñados para construir sistemas que **IMITAN FUNCIONES DEL CEREBRO HUMANO**, como el razonamiento, la planificación o el aprendizaje.

(López de Mantarás y Brunet, 2023)

Combinación de **ALGORITMOS** y **DATOS** para que las máquinas aprendan y realicen tareas complejas.

(Sánchez-Santamaría, 2024)

En educación, sus principales áreas son:

Redes neuronales

Aprendizaje profundo

Aprendizaje por refuerzo

Aprendizaje automático

Ejemplos de IA generativas:

LLM (Large Language Models)
Máquinas de lenguaje natural
que generan contenido
(texto, imágenes, vídeos...)

Chatbots

Materias y sustancias: De la IA al chatbot

IA....

TECNOLOGÍA O LO QUE USAS

=
Sistema / herramienta (ChatGPT...)

CAPACIDAD O LO QUE SE PUEDE HACER

=
Funciones

CHATBOT....

INTERFAZ CONVERSACIONAL

=
Cómo interactúas = rutas predefinidas
(bots de empresas de comunicación,
bancos, etc...)

APLICACIÓN QUE USA IA PARA CONVERSAR

=
Capacidad cognitiva simulada

Sistemas Tecnológicos + Realizar tareas complejas

¿Qué problema docente real resolvería un chatbot en vuestra asignatura?

IA = Tecnología
CB = Interacción

NO TODA IA
CONVERSA,
NO TODO CB
trabaja IGUAL

- Alfabetizarnos
- Formarnos
- Reflexionar
- Tomar decisiones

Chatbot o asistente: ¿cómo funciona?

PROGRAMA INFORMÁTICO con el que podemos interactuar mediante **CONVERSACIÓN** de texto o voz o imagen

 Secuencia de trabajo:

Recibe → **Interpreta** → **Decide** → **Consulta** → **Responde**

Fuente: Sánchez Santamaría, J., de la Cruz Flores, G., Paredes Délvila, H., & Muñoz Centeno, J. M. (2025).
¿Podemos usar los 'chatbot' como un amigo o un psicólogo? The Conversation.
<https://doi.org/10.64828/A40J.63uwd3716>

Fuente de imágenes:
ChatGPT y Artificial Intelligence
Laboratory of MIT (1966)

Chatbots: algunas consideraciones

SISTEMA DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICA -
que genera respuestas probables **palabra por palabra...**

Es una **máquina**:

NO ESCUCHA, NO PIENSA, NO INVENTA en el sentido humano de la palabra, sino que **PROCESA DATOS** predice lo que toca poner después según los patrones aprendidos en grandes volúmenes de datos

Chatbots: Tipos

Chatbots: "cómo" funciona promoviendo el pensamiento crítico

Pensamos un poco:

Un chatbot responde a partir de patrones y probabilidades aprendidas de grandes cantidades de información.

¿Qué ocurre si aceptamos sus respuestas sin contrastar, preguntar o pensar críticamente?

Acabamos de hacer lo mismo que debería provocar un chatbot con sentido pedagógico:

Un chatbot empleado con sentido **PEDAGÓGICO** no sustituye el pensamiento:

genera preguntas

activa reflexión

ayuda a construir criterio

La IA no "piensa" por sí misma: predice respuestas plausibles a partir de datos y lenguaje aprendido.

El pensamiento crítico sigue siendo **responsabilidad humana**.

Si la IA responde por TI, tu pensamiento se **APAGA...**
...y es cuando te **DESCONECTAS** del APRENDIZAJE.

¿Qué sabemos sobre la IA?

1. AMPLÍA POSIBILIDADES Y APOYA EL APRENDIZAJE

Puede ampliar las posibilidades de la docencia y apoyar procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente en:

- Planificación
- Mediación
- Personalización
- Retroalimentación

(Kasneci et al., 2023; Tlili et al., 2023; Zawacki-Richter et al., 2019)

3. NO ES UNA SOLUCIÓN AUTOMÁTICA

La herramienta, por sí sola, no garantiza aprendizaje significativo, pensamiento crítico ni mejora educativa.

2. DEPENDE DEL USO PEDAGÓGICO Y ÉTICO

Sus beneficios dependen del uso pedagógico que se haga de ella y de la capacidad docente para integrarla desde criterios didácticos y éticos claros.

(UNESCO, 2023; Selwyn, 2022)

4. EL VALOR ESTÁ EN LAS DECISIONES DOCENTES

El valor pedagógico reside en las decisiones metodológicas, evaluativas y formativas que orientan su integración en la práctica docente.

(Bearman et al., 2024; Holmes et al., 2019)

¿Qué es y qué no es la IA?

THE CONVERSATION

Rigor académico, oficio periodístico

Buscar análisis, investigaciones...

Ciencia + Tecnología Arte + Humanidades Economía Educación Salud Medioambiente Política + Sociedad Júnior Bienestar digital y menores

Catalán

Los diez retos de la inteligencia artificial en la enseñanza

Publicado: 5 septiembre 2023 18:02 CEST

Sánchez-Santamaría, J. (2023): <https://theconversation.com/los-diez-retos-de-la-inteligencia-artificial-en-la-ensenanza-210760>

2. Sentido pedagógico: IA, aprendizaje adulto y mediación educativa

Enfoque andragógico

Los adultos aprenden de forma diferente porque suelen tener

Experiencia previa acumulada

Necesidades formativas concretas

Poco tiempo disponible

Orientación práctica hacia problemas reales

Motivación vinculada a mejora profesional

Necesidad de autonomía y reconocimiento de su trayectoria

Malcolm Knowles, Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development (8th ed.)*. Routledge;
UNESCO. (2015). *Recommendation on Adult Learning and Education*. UNESCO.

Tres funciones pedagógicas de la IAG

La IAG **PUEDE APOYAR** tu aprendizaje de **TRES MANERAS CLAVE**

“Comprender – Cuestionar – Transferir”

1 IA COMO APOYO PARA COMPRENDER

Ayuda a reinterpretar contenidos complejos con ejemplos, analogías y explicaciones adaptadas a tu experiencia.

Ejemplo

“Explicame este concepto con tres ejemplos aplicados al sector educativo peruano y luego dame dos preguntas para comprobar si lo he entendido.”

(Knowles et al., 2015; Kim et al., 2025)

2 IA COMO INTERLOCUTOR CRÍTICO

Funciona como un interlocutor que cuestiona ideas, detecta debilidades y promueve la reflexión crítica.

Prompt

“Actúa como un evaluador crítico. Lee esta propuesta y dime qué supuestos no están justificados, qué riesgos no he considerado y qué preguntas debería responder antes de aplicarla.”

(UNESCO, 2023; Gao et al., 2026)

3 IA COMO APOYO A LA TRANSFERENCIA PROFESIONAL

Conecta el aprendizaje con la práctica profesional para convertir conocimientos en acciones concretas.

Ejemplo

“A partir de este contenido, ayúdame a diseñar una acción concreta que pueda aplicar en mi centro de trabajo durante una semana.”

(Knowles et al., 2015; Gao et al., 2026)

Principios pedagógicos

La IAG es una **HERRAMIENTA DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA** que **ACTIVA PROCESOS COGNITIVOS, REFLEXIVOS Y PROFESIONALES** del estudiantado, no para sustituirlos

(Knowles et al., 2015; UNESCO, 2023; Kim et al., 2025)

SU VALOR EDUCATIVO RESIDE EN SU CAPACIDAD PARA FAVORECER

- 1 la comprensión y reinterpretación de contenidos
- 2 el análisis crítico
- 3 la argumentación fundamentada
- 4 el contraste de fuentes y perspectivas
- 5 la toma de decisiones
- 6 la mejora progresiva de productos
- 7 y la transferencia del aprendizaje a contextos profesionales reales

(Gao et al., 2026; Kim et al., 2025)

DESDE ESTA PERSPECTIVA, LA IAG PUEDE ACTUAR COMO APOYO PARA

la **mediación didáctica**

la **personalización del aprendizaje**

y la **generación de procesos de reflexión y mejora**

especialmente en contextos de aprendizaje adulto y educación superior

(Knowles et al., 2015; UNESCO, 2023)

SIN EMBARGO, LA IAG NO DEBERÍA REEMPLAZAR PROCESOS ESENCIALES DEL APRENDIZAJE HUMANO COMO

- 1 la lectura crítica
- 2 la reflexión personal
- 3 el juicio profesional
- 4 la deliberación ética
- 5 la construcción de autoría
- 6 ni la toma autónoma de decisiones por parte del estudiante

El aprendizaje significativo no depende exclusivamente de la **herramienta tecnológica**, sino de las **decisiones pedagógicas, éticas y metodológicas** que orientan su integración en la práctica docente

(UNESCO, 2023; Gao et al., 2026)

El **PENSAMIENTO CRÍTICO** se

activa/desarrolla con una **BUENA PREGUNTA**

“Conocer – Analizar – Argumentar”

Un **CHATBOT** no PIENSA,
no es una **PERSONA (JURÍDICA)**,
no **GARANTIZA TU PRIVACIDAD TOTAL**

“Pensar la IA desde mi práctica”

1

¿En qué parte de mi docencia o formación me está tentando usar IA solo para ahorrar tiempo?

2

¿En qué parte podría usarla realmente para mejorar el aprendizaje?

3

¿Qué proceso cognitivo no quiero que mis estudiantes deleguen en la IA?

4

¿Qué criterio ético considero irrenunciable?

3. Criterios pedagógicos y didácticos para integrar la IAG

¿Cuál es el primer nivel de análisis para el diseño de un chatbot?

Nos jugamos todo aquí:

CHATBOT técnicamente

CORRECTO,

puede ser

PEDAGÓGICAMENTE

poco o nada útil

¿Cuándo tiene sentido y valor un chatbot con IA para la docencia?

Las tres validez se necesitan y se refuerzan. **El equilibrio genera impacto.**

Usos de la IA: ventajas y limitaciones

| Limitaciones |
|---|---|
| NO PIENSA como una persona:
no tiene sentido crítico |
| Puede EQUIVOCARSE:
a veces da datos falsos o imprecisos |
| NO ENTIENDE el contexto:
no capta matices ni intenciones |
| DUDAS ÉTICAS:
¿quién es el autor real si usa IA? |
| RIESGOS DE PRIVACIDAD:
puede haber problemas con datos privados |

Fuente: <https://chatgpt.com/c/67f3faec-7d10-8010-a1d9-b183a9ebdc22>

Optimiza los procesos y los tiempos, y aporta fiabilidad de los resultados
Caja Negra = no sabemos cómo funciona ni tenemos control
¿De dónde sacan la información?

Sánchez Santamaría, J. (2025, abril 10). La IA en la investigación académica: Un análisis de sus limitaciones y posibilidades. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187330>

Usos deshonestos de la IA

El problema **no es usar IA,**
sino **cómo y para qué se usa**

Señales de uso deshonesto...: **SÍ la IA:**

- ✗ decide el tema o el enfoque
- ✗ estructura todo el argumento
- ✗ no se han leído las fuentes citadas
- ✗ el texto no podría defenderse oralmente

Se oculta el uso de la IA... **Un uso honesto:**

- ✓ Tú decides
- ✓ Tú escribes

**Si la IA piensa por ti,
el trabajo deja de ser tuyo**

Usos tramposos y posibles alternativas

| Recomendación para evitar el plagio |
|--|---|---|---|
| Reformular el contenido generado por IA con palabras propias y añadir un análisis crítico |
| Participar activamente en la elaboración del contenido y mencionar el uso de IA como apoyo |
| Citar correctamente las fuentes originales y aportar análisis propio sobre los datos |
| Declarar la colaboración de la IA y asegurarse de que el contenido refleje el trabajo personal |
| Recoger datos reales mediante métodos válidos y verificar su autenticidad antes de usarlos. |
| Crear artículos con enfoques distintos basados en nuevos aportes, no solo dividiendo contenidos previos |
| Verificar todas las referencias consultando las fuentes originales antes de citarlas. |

Usos éticos de la IA: guías de referencia

GUÍA DE RECOMENDACIONES SOBRE LA ÉTICA EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (UNESCO, 2021):
Valores (humanos, inclusión y transparencia) y principios (seguridad, equidad, privacidad y responsabilidad).

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LA ERA DE LA IA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (UNESCO IESALC, 2023).
Evaluar la integridad académica del uso de la IA.

DIRECTRICES ÉTICAS SOBRE EL USO DE LA IA EN EDUCACIÓN (UNIÓN EUROPEA, 2022).
Potencial y riesgos de la IA. Inclusión, equidad y uso responsable.

GUÍA SOBRE EL USO DE LA IA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO (INTEF, 2024).
Directrices de transparencia, equidad, responsabilidad, pensamiento crítico y educación sin riesgos para un uso ético.

Usos: ¿cómo hacer transparente el uso de chatbots?

1

Versión

Indica la versión del modelo que has utilizado.

2

Fuente

Cita la fuente o el enlace de la herramienta utilizada.

3

Prompts y resultados mejoras y revisiones empleadas

Documenta los prompts utilizados, los resultados obtenidos y las mejoras o revisiones realizadas.

Guardar las interacciones con el chatGPT ayuda a:

- ✓ Garantizar transparencia
- ✓ Facilitar la revisión y auditoría
- ✓ Mejorar la calidad del trabajo
- ✓ Promover el uso ético y responsable

4. Ejemplos prácticos aplicados a educación de personas adultas

Los GPT de ChatGPT

Pasos:

1. Ir a Explorar GPTs
2. Seleccionar Crear GPT
3. Definir:
 1. Instrucciones (rol y funciones)
 2. Estilo de respuesta
4. Añadir:
 1. Archivos o conocimientos
 2. Herramientas (navegación, código, etc.)
5. Probar y ajustar
6. Guardar y publicar

Investigador/a Virtual

Última edición 8 feb ... Compartir Actualizar

Crear Configurar

+

Nombre
Investigador/a Virtual

Descripción
GPT especializado en orientar sobre metodología de investigación educativa

Instrucciones
Personalidad: Amigable, didáctica y clara.
Objetivo: Ayudar a los usuarios a formular preguntas de investigación, objetivos e hipótesis.
Formato: Proporcionar ejemplos, guías paso a paso y ejercicios prácticos.
Configurar las respuestas:
"Este GPT se especializa en orientar sobre metodología de investigación."
"Proporciona ejemplos claros y adaptados a distintos niveles de conocimiento."

Iniciadores de conversación

- ¿Cómo puedo formular una pregunta de investigación educativa relevante? x
- ¿Cómo sé si mi pregunta de investigación educativa es viable? x
- ¿Me puedes ayudar a revisar si mis objetivos están bien formulados? x
- Ayúdame a identificar brechas en las hipótesis de investigación educativa x

Conocimiento
Si cargas archivos en conocimientos, las conversaciones con tu GPT podrán incluir los contenidos del archivo. Los archivos se pueden descargar cuando está habilitado el intérprete de código

Previsualizar

Investigador/a Virtual
GPT especializado en orientar sobre metodología de investigación educativa

- ¿Cómo puedo formular una pregunta de...
- ¿Cómo sé si mi pregunta de investigación...
- ¿Me puedes ayudar a revisar si mis objetivos est...
- Ayúdame a identificar brechas en las hipótesis d...

Pregunta lo que quieras

Asistente de Copilot

Pasos:

1. Entrar en Copilot Studio
2. Crear nuevo copiloto
3. Definir:
 1. Tema o propósito
 2. Flujos de conversación
4. Conectar datos (web, documentos)
5. Probar en entorno de prueba
6. Publicar e integrar (Teams, ...)

Un GEM personalizado

Pasos:

1. Acceder a Gems
2. Crear nuevo Gem
3. Especificar:
 1. Instrucciones del asistente
 2. Tono y objetivos
4. Añadir contexto (documentos, datos)
5. Configurar comportamiento
6. Guardar y usar

Crea tu propio asistente con IA: así se hacen las Gems en Gemini (y son adictivas)

Crear

1

Una actividad en la que **sí** incorporaría IA es...

.....

2

La incorporaría para **mejorar**...

.....

3

El **límite ético o pedagógico** que pondría sería...

.....

Ejemplo 1.

IA para aplicar teoría a situaciones reales

Situación

Curso de actualización para profesionales de educación, salud, gestión pública o empresa.

Uso pedagógico

La IA ayuda al profesional a aplicar un concepto teórico a una situación real de su trabajo, organizando la experiencia, generando preguntas y ampliando perspectivas.

Prompt para la IA:

“Analiza esta situación desde el enfoque de aprendizaje significativo. Identifica qué elementos favorecen la comprensión, qué obstáculos aparecen y qué recomendaciones podrían mejorar la intervención. No des una respuesta cerrada; plantea preguntas para que yo tome la decisión final.”

Pasos de la actividad

1

Paso 1. Experiencia previa

El participante describe brevemente una situación real de su entorno profesional.

2

Paso 2. Uso de IA

Le pide a la IA que ayude a analizar la situación desde un marco conceptual (prompt sugerido arriba).

3

Paso 3. Contraste personal

El participante reflexiona sobre el análisis y toma sus propias decisiones fundamentadas.

Precaución

La IA no sustituye la experiencia profesional del adulto. La organiza, la tensiona y la ayuda a pensar. La decisión final siempre corresponde al profesional.

Estructura de retroalimentación

Logro:

Qué está bien en mi análisis o decisión.

Mejora:

Qué debo revisar o profundizar.

Siguiente paso:

Qué acción concreta debo realizar en mi contexto profesional.

La IA es una aliada para ahorrar tiempo, ampliar perspectivas y mejorar la calidad de la toma de decisiones, pero el docente siempre guía, interpreta, contextualiza y decide.

Ejemplo 2. Chatbot educativo para acompañar el aprendizaje

Situación

Formación online con adultos que tienen poco tiempo y estudian fuera del horario laboral.

Objetivo

Crear un chatbot que actúe como tutor de repaso, no como generador de respuestas finales.

Instrucción base del chatbot

“Actúa como tutor pedagógico para personas adultas. No des respuestas finales de forma inmediata. Primero pregunta qué entiende la persona, después ofrece pistas graduadas, ejemplos aplicados al contexto profesional peruano y preguntas de comprobación. Tu objetivo es ayudar a comprender, no resolver la tarea por el estudiante.”

Usos posibles

Repasar conceptos.

Preparar una evaluación.

Analizar un caso.

Generar preguntas de autoevaluación.

Explicar un contenido con ejemplos profesionales.

Adaptar el nivel de dificultad.

Riesgo a evitar

Que el chatbot se convierta en “solucionador de tareas”.

Criterio didáctico

Debe estar diseñado para devolver preguntas, pistas y retroalimentación, no únicamente respuestas cerradas.

Un buen chatbot educativo acompaña el proceso de aprendizaje, promueve el pensamiento crítico y se adapta al contexto y al ritmo del estudiante adulto.

Ejemplo 3.

IA para retroalimentación formativa

Situación

Un formador tiene muchos participantes y poco tiempo para dar retroalimentación individualizada.

Uso pedagógico

La IA puede apoyar la generación de comentarios iniciales, pero el docente conserva el juicio evaluativo.

Prompt docente:

“A partir de esta rúbrica, genera una retroalimentación breve, formativa y respetuosa para este trabajo. Indica un logro, una mejora prioritaria y una recomendación concreta. No inventes información que no aparezca en el texto.”

Estructura de feedback

Logro:
qué está bien.

Mejora:
qué debe revisar.

Siguiente paso:
qué acción concreta debe realizar.

Precaución

No delegar completamente la calificación ni la decisión evaluativa.

La IA es una aliada para ahorrar tiempo y mejorar la calidad de la retroalimentación, pero el docente siempre guía, interpreta y decide.

Ejemplo 4. IA para pensamiento crítico

Situación

Los participantes deben valorar una propuesta, política, recurso o intervención.

Actividad

Pedir a la IA tres respuestas distintas:

una respuesta favorable;

una respuesta crítica;

una respuesta desde la perspectiva de una persona afectada por la decisión.

Después, el participante debe elaborar su propia posición.

Prompt

"Dame tres perspectivas sobre esta propuesta: una favorable, una crítica y una centrada en los posibles efectos sobre personas con menor acceso digital. Después formula cinco preguntas que debería responder antes de tomar una decisión."

Valor pedagógico

La IA ayuda a ampliar perspectivas, pero la deliberación final corresponde al estudiante.

Conclusiones

¿Qué necesitamos en la docencia?

1. Mejorar la **experiencia formativa**
2. **Funciones** para un aprendizaje con sentido y relevante con equidad
3. **Condiciones** para aporta valor

Un chatbot puede responder mucho y enseñar poco

Lo que sabemos...

“

No sabemos cómo será la educación del futuro, especialmente con los cambios que está trayendo la IA, aunque tenemos una idea del ritmo de sus transformaciones y de su potencial ante los desafíos educativos actuales. Sin embargo, esto no debe verse como un problema, sino como una oportunidad para comprometernos a trabajar, desde la educación, por el presente y el futuro que deseamos, utilizando la IA como una herramienta clave...

”

- **Sánchez Santamaría, J. (2024).**

Un sentido pedagógico de la Inteligencia Artificial en Educación (versión actualizada).

Dyle, 22(2), 1–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12619473>

Algunas referencias transitorias

- Böttcher-Oschmann, F., Groß Ophoff, J., & Thiel, F. (2021). Preparing teacher training students for evidence-based practice: Promoting students' research competencies in research-learning projects. *Frontiers in Education, 6*, 642107. <https://doi.org/10.3389/feduc.2021.642107>
- Brown, C. & Ion, G. (2022). Práctica educativa informada por la investigación: cómo ayudar a los educadores a comprometerse con la investigación para el bien común. *Revista de Educación, 397*, 239–260. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2022-397-546>
- Cedeño-Tapia, S. J. (2023). La inteligencia artificial como herramienta complementaria en la investigación y educación: responsabilidad ética y humana. *Revista Unidad Sanitaria XXI, 2(7)*, 6–10. <https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/usanitariaXXI/article/view/8172>
- Chan, C. K. Y. (2023). Is AI changing the rules of academic misconduct? An in-depth look at students' perceptions of «AI-giarism». *arXiv* (Cornell University). <https://doi.org/10.48550/arxiv.2306.03358>
- Ciraso-Calí, A., Martínez-Fernández, J. R., París-Mañas, G., Sánchez-Martí, A., & García-Ravidá, L. B. (2022). The research competence: Acquisition and development among undergraduates in education sciences. *Frontiers in Education, 7*, Article 836165. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.836165>
- European Commission (2023). *ResearchComp: The European Competence Framework for Researchers*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/jobs-research/researchcomp-european-competence-framework-researchers_en
- European Research Council (2023). *Foresight: Use and impact of Artificial Intelligence in the scientific process*. https://erc.europa.eu/sites/default/files/2023-12/AI_in_science.pdf
- European Union (2022). *Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators*. <https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d81a0d54-5348-11ed-92ed-01aa75ed71a1>
- Fullan, M., Azorin, C., Harris, A., & Jones, M. (2023) Artificial intelligence and school leadership: challenges, opportunities and implications. *School Leadership & Management, 20*, 1-20. <https://doi.org/10.1080/13632434.2023.2246856>
- Gallent Torres, C., Zapata González, A., & Ortego Hernando, J. L. (2023). El impacto de la inteligencia artificial generativa en educación superior: una mirada desde la ética y la integridad académica. *RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 29(2)*. <https://doi.org/10.30827/relieve.v29i2.29134>
- Goenechea, C., & Valero-Franco, C. (2024). Educación e inteligencia artificial: un análisis desde la perspectiva de los docentes en formación. *REICE Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 22(2)*. <https://doi.org/10.15366/reice2024.22.2.002>

Algunas referencias transitorias

- Martínez Rodríguez, J. B., Escudero-Nahón, M. A., & Rodríguez-Muñiz, L. J. (2021). Competencia investigadora del profesorado universitario en formación: una revisión sistemática. *Educación XX1*, 24(1), 147–170. <https://doi.org/10.5944/educxx1.26653>
- Masbernat, P., Cornejo-Plaza, I., & Cippitani, R. (2024). La integridad científica en la formación universitaria en el contexto de la inteligencia artificial. *Revista de Educación y Derecho*, (2-extraordinario). <https://doi.org/10.1344/reyd2024.2-extraordinario.49189>
- Mercer-Mapstone, L. D., & Matthews, K. E. (2017). Student perceptions of communication skills in undergraduate science at an Australian research-intensive university. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 42(1), 98-114. <https://doi.org/10.1080/02602938.2015.1084492>
- Morduchowicz, R. (2023). *La inteligencia artificial ¿Necesitamos una nueva educación?* UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386262>
- Moya, B.A., & Eaton, S.E. (2023). Examinando recomendaciones para el Uso de la IAGenerativa con integridad desde un lente de enseñanza y Aprendizaje. *RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa* 29(2). <https://doi.org/10.30827/relieve.v29i2.29295>
- Oliinyk, I., Bulavina, O., Romanenko, T., Tatarnikova, A., & Smirnov, A. (2024). The role of artificial intelligence in building the research competence of future doctors of philosophy. *Revista de la Universidad del Zulia*, 15(43), 377-396. <https://doi.org/10.46925//rdluz.43.22>
- Pokotylo, K. M., & Sylkina, S. O. (2023). Academic culture and integrity in the educational process in the conditions of military realities. *Slobozhan Scientific Bulletin*, 3, 144-149. <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2024.18.03.22>
- Sabariego Puig, M., Cano Hila, A. B., Gros Salvat, B., & Piqué Simón, B. (2020). Competencia investigadora e investigación formativa en la formación inicial del docente. Contextos Educativos. *Revista de Educación*, (26), 239–259. <https://doi.org/10.18172/con.4326>
- Salmento, H., Murtonen, M., & Kiley, M. (2021). Understanding teacher education students' research competence through their conceptions of theory. *Frontiers in Education*, 6, 763803. <https://doi.org/10.3389/feduc.2021.763803>
- Sánchez-Santamaría, J. & Olmedo, E. (2023). El despertar de la inteligencia artificial: Implicaciones para la competencia investigadora en Educación. *Aula Magna 2.0*. <https://cuedespyd.hypotheses.org/13719>
- UNESCO (2023). *Oportunidades y desafíos de la era de la inteligencia artificial para la educación superior: una introducción para los actores de la educación superior*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386670_spa/PDF/386670spa.pdf.multi
- Wilder, C., & Calderone, S. (2025). Empowering educational leadership research with generative AI: Insights and innovations from a qualitative EdD dissertation. *Impacting Education: Journal on Transforming Professional Practice*, 10(1). <https://doi.org/10.5195/ie.2025.489>
- Yousaf, M. N. (2025). Practical considerations and ethical implications of using artificial intelligence in writing scientific manuscripts. *ACG Case Reports Journal*, 12(2), e01629. <https://doi.org/10.14309/crj.0000000000001629>

Sentido pedagógico y
crítico de los usos
para la educación
mediada por la IA

¡Gracias!

Dr. José Sánchez-Santamaría

Profesor de Equidad Educativa y Aprendizaje a lo Largo de la Vida

 jose.ssantamaria@uclm.es

 www.linkedin.com/in/pepesantamaria

 @pepsantamaria (instagram)

 Proyecto IDI referencia: SBPLY/21/18023/000216

Explorar

Nuevas formas de buscar,
sistematizar y analizar
información.

Comprender

Patrones, tendencias
y significados desde
datos complejos.

Colaborar

Herramientas inteligentes
que potencian el trabajo
investigativo en equipo.

Innovar

Diseñar y comunicar conocimiento
de manera más creativa,
ética y efectiva.

“

La IA no sustituye el **pensamiento**. Potencia nuestras capacidades para investigar,
comprender y **transformar** la realidad educativa con **rigor, ética** y **sentido**.

”

A las 17:00 h (GMT-5) - 21 de Mayo de 2026